

O IMPACTO NORMATIVO DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: *Hard law* e *soft law* na construção jurídica nacional

THE NORMATIVE IMPACT OF THE UNITED NATIONS ON BRAZILIAN LEGISLATION: *Hard law* and *soft law* in the national legal framework

EL IMPACTO NORMATIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA LEGISLACIÓN BRASILEÑA: *Hard law* y *soft law* en la formación del marco jurídico nacional

DOI: 10.5281/zenodo.16579621

Originals submetidos: 30/03/2025
Aceito para publicação: 13/04/2025

Gilberto Costa Soares Junior

Mestrando em Estudos Jurídicos Ênfase em Direito Internacional
Miami University of Science and Technology - MUST - Flórida/EUA
E-mail: gilberto.soaresjr@outlook.com

RESUMO

A atuação das organizações internacionais como agentes normativos desempenha um papel central na consolidação do Direito Internacional Contemporâneo, especialmente na proteção dos direitos fundamentais, no desenvolvimento sustentável e na preservação da paz mundial. Nesse contexto, a Organização das Nações Unidas (ONU) exerce função normativa por meio de tratados vinculantes (*hard law*) e instrumentos não vinculantes (*soft law*), influenciando diretamente a legislação e as políticas públicas nacionais. No Brasil, a internalização dessas normativas segue um procedimento constitucional, no qual o Congresso Nacional, o Poder Judiciário e os órgãos administrativos desempenham funções fundamentais. Este estudo analisa a influência normativa da ONU sobre o ordenamento jurídico brasileiro, investigando a aplicação do *hard law* e do *soft law* na formulação de políticas públicas e na elaboração de normas internas. Como estudo de caso, examina-se a implementação do Acordo de Paris no Brasil, sua incorporação ao ordenamento jurídico e seus impactos na jurisprudência ambiental. Além disso, são analisados os desafios na aplicação do Direito Internacional no Brasil e os limites da autonomia legislativa frente às obrigações internacionais. Os resultados demonstram que, apesar dos avanços na internalização de normativas internacionais, a implementação efetiva dessas obrigações ainda enfrenta desafios, especialmente em questões

ambientais e de direitos humanos. A necessidade de harmonização entre soberania nacional e compromissos internacionais demanda aprimoramento legislativo e institucional, reforçando o papel do Poder Judiciário na aplicação do controle de convencionalidade e no fortalecimento da governança jurídica global.

Palavras-chave: Organizações internacionais. Normas internacionais. Controle de convencionalidade. Direito interno.

ABSTRACT

The role of international organizations as normative agents plays a central role in the consolidation of Contemporary International Law, particularly in the protection of fundamental rights, sustainable development, and the preservation of world peace. In this context, the United Nations (UN) exercises a normative function through binding treaties (*hard law*) and non-binding instruments (*soft law*), directly influencing national legislation and public policies. In Brazil, the internalization of these norms follows a constitutional procedure in which the National Congress, the Judiciary, and administrative bodies play fundamental roles. This study analyzes the UN's normative influence on the Brazilian legal system, investigating the application of *hard law* and *soft law* in public policy formulation and the development of domestic regulations. As a case study, it examines the implementation of the Paris Agreement in Brazil, its incorporation into the legal system, and its impacts on environmental jurisprudence. Additionally, the study explores the challenges in applying International Law in Brazil and the limits of legislative autonomy in the face of international obligations. The results show that despite progress in the internalization of international norms, the effective implementation of these obligations still faces challenges, particularly in environmental and human rights issues. The need to harmonize national sovereignty with international commitments requires legislative and institutional improvements, reinforcing the Judiciary's role in applying conventionality control and strengthening global legal governance.

Keywords: International organizations. International norms. Conventionality control. Domestic law.

RESUMEN

El papel de las organizaciones internacionales como agentes normativos desempeña un papel central en la consolidación del Derecho Internacional contemporáneo, especialmente en la protección de los derechos fundamentales, el desarrollo sostenible y la preservación de la paz mundial. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desempeña un papel normativo a través de tratados vinculantes (*hard law*)

e instrumentos no vinculantes (*soft law*), influyendo directamente en la legislación nacional y en las políticas públicas. En Brasil, la internalización de estas normas sigue un procedimiento constitucional en el que el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los órganos administrativos desempeñan papeles clave. Este estudio analiza la influencia normativa de la ONU en el sistema jurídico brasileño, investigando la aplicación del *hard law* y del *soft law* en la formulación de políticas públicas y en la elaboración de normas internas. Como estudio de caso, se examina la aplicación del Acuerdo de París en Brasil, su incorporación al ordenamiento jurídico y su impacto en la jurisprudencia ambiental. Además, se analizan los retos de la aplicación del derecho internacional en Brasil y los límites de la autonomía legislativa frente a las obligaciones internacionales. Los resultados muestran que, a pesar de los avances en la internalización de la normativa internacional, la aplicación efectiva de estas obligaciones aún se enfrenta a desafíos, especialmente en cuestiones ambientales y de derechos humanos. La necesidad de armonización entre la soberanía nacional y los compromisos internacionales exige una mejora legislativa e institucional, reforzando el papel del Poder Judicial en la aplicación del control de convencionalidad y fortaleciendo la gobernanza jurídica global.

Palabras clave: Organizaciones internacionales. Normas internacionales. Control de convencionalidad. Derecho interno.

1 INTRODUÇÃO

A atuação das organizações internacionais como agentes normativos desempenha um papel central na consolidação do Direito Internacional Contemporâneo, sobretudo em contextos que exigem cooperação entre Estados para a proteção de direitos fundamentais, o desenvolvimento sustentável e a preservação da paz mundial. Nesse cenário, a Organização das Nações Unidas (ONU) se destaca ao estabelecer tanto tratados vinculantes (*hard law*) quanto instrumentos não vinculantes (*soft law*), como resoluções, declarações e diretrizes. Esses instrumentos frequentemente orientam legislações nacionais e influenciam práticas normativas estatais, ainda que sem força obrigatória.

No Brasil, a incorporação de normas internacionais ao ordenamento jurídico segue procedimentos definidos pela Constituição Federal de 1988, especialmente no que se refere à tramitação e aprovação de tratados e convenções. Contudo, a influência normativa da ONU não se limita aos atos formalmente incorporados. Diretrizes e recomendações da organização impactam diretamente políticas públicas, práticas administrativas e decisões judiciais brasileiras, demonstrando a relevância do *soft law*, especialmente quando a aplicação do *hard law* enfrenta limitações práticas ou dificuldades de implementação.

Partindo dessa premissa, este estudo tem como objetivo geral analisar o alcance normativo da ONU sobre o ordenamento jurídico brasileiro, considerando os impactos do *hard law* e do *soft law* na formulação de políticas públicas e na criação de legislações internas. *Especificamente*, propõe-se: (a) examinar os mecanismos jurídicos previstos na Constituição Federal para a internalização de normas internacionais; (b) avaliar a aplicabilidade prática do *hard law* da ONU na legislação brasileira; (c) investigar a influência do *soft law* nas políticas públicas nacionais; e (d) analisar os limites impostos pela soberania nacional às obrigações internacionais, com ênfase no controle de convencionalidade.

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com enfoque jurídico-dogmático e caráter exploratório, fundamentando-se na análise interpretativa das normas e na sistematização doutrinária. A metodologia inclui levantamento bibliográfico e documental, utilizando fontes primárias — como tratados internacionais, convenções, resoluções da ONU, a Constituição Federal e jurisprudências nacionais — e fontes secundárias, como doutrinas jurídicas e artigos acadêmicos. Além disso, será realizado um estudo de caso para ilustrar a aplicação prática das normativas da ONU no ordenamento jurídico brasileiro e seus impactos na legislação e nas políticas públicas.

Este estudo busca contribuir para o debate acadêmico e jurídico sobre a relação entre normas internacionais e legislação doméstica, destacando os desafios enfrentados pelos Estados-membros da ONU na adequação de suas políticas internas às exigências internacionais, sem comprometer sua soberania.

O presente artigo analisa a relação entre o Direito Internacional e o ordenamento jurídico brasileiro, com foco na distinção entre *hard law* e *soft law* no âmbito da ONU. Inicialmente, aborda-se o papel normativo da organização e o processo de internalização das normas internacionais no Brasil, considerando a atuação do Congresso Nacional, do Poder Judiciário e dos órgãos administrativos. Em seguida, um estudo de caso sobre o Acordo de Paris exemplifica a aplicação prática dessas normativas. Por fim, discutem-se os desafios na harmonização entre Direito Internacional e Direito Interno, destacando a busca pelo equilíbrio entre a autonomia legislativa brasileira e os compromissos assumidos internacionalmente.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O PAPEL NORMATIVO DA ONU NO DIREITO INTERNACIONAL E A DISTINÇÃO ENTRE *HARD LAW* E *SOFT LAW*

A Organização das Nações Unidas (ONU) consolidou-se como um ator central no Direito Internacional Contemporâneo, desempenhando funções normativas e

promovendo a cooperação entre os Estados-membros (Santos, 2020). Desde sua criação em 1945, tem sido protagonista na formulação de tratados internacionais, além de estabelecer diretrizes e resoluções que influenciam diretamente legislações nacionais e práticas administrativas globais.

Na doutrina do Direito Internacional Público, a ONU tem papel consolidado na construção de normas jurídicas de alcance global, especialmente em áreas como direitos humanos, desenvolvimento sustentável e segurança internacional (Shaw, 2017). Nesse contexto, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança desempenham funções normativas estratégicas, elaborando resoluções e recomendações que orientam políticas públicas e ações estatais (Dugard, 2018).

A estrutura normativa da ONU distingue-se entre *hard law* e *soft law*, conceitos fundamentais na literatura jurídica. O *hard law* abrange normas vinculantes, como tratados internacionais e convenções, que impõem obrigações formais aos Estados signatários e exigem incorporação ao ordenamento jurídico interno (Slaughter, 2004). O descumprimento dessas normas pode acarretar sanções jurídicas, como exemplificado na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989) e no Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas (2015).

Por outro lado, o *soft law* compreende normas não vinculantes, tais como resoluções, declarações e diretrizes, que, embora não imponham obrigações formais, exercem influência substancial sobre a formulação de políticas nacionais e a evolução legislativa (Bodansky, 2010). Embora não tenham força coercitiva, muitos instrumentos de *soft law* acabam sendo incorporados ao direito costumeiro e influenciam decisões judiciais e políticas estatais.

No Brasil, a influência das diretrizes da ONU é expressiva, especialmente no Direito Ambiental, por meio da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015), e nas normativas de Direitos Humanos, com as orientações do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH, 2022). Além disso, observa-se impacto significativo no Direito Penal Internacional, com a adesão ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, e no Direito do Trabalho, por meio da incorporação das convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), vinculada à ONU.

2.2 O PROCESSO BRASILEIRO DE INTERNALIZAÇÃO DE NORMAS INTERNACIONAIS

A incorporação de normas internacionais ao ordenamento jurídico brasileiro segue um procedimento constitucional específico, conforme disposto na Constituição Federal de 1988. O artigo 49, inciso I, atribui ao Congresso Nacional a competência

exclusiva para deliberar sobre tratados, acordos ou atos internacionais que impliquem compromissos para o país (Brasil, 1988).

O processo de internalização de tratados internacionais ocorre em três fases principais: (i) negociação e assinatura, conduzidas pelo Presidente da República e pelo Ministério das Relações Exteriores; (ii) aprovação legislativa, etapa na qual o texto do tratado é submetido à análise do Congresso Nacional, tramitando pelas comissões pertinentes antes da votação no Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; e (iii) ratificação e promulgação, momento em que o tratado, após a aprovação legislativa, é ratificado pelo Presidente da República e incorporado ao ordenamento jurídico por meio de decreto presidencial.

A hierarquia dos tratados internacionais no Brasil é tema de discussão jurídica recorrente. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum qualificado (art. 5º, §3º, da Constituição Federal) possuem status de emenda constitucional (Barroso, 2015). Por outro lado, os tratados comuns, embora não integrem formalmente o texto constitucional, têm status supralegal, posicionando-se acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição (Mendes, 2020).

O Poder Judiciário desempenha um papel central na interpretação e aplicação dos tratados internacionais, sobretudo no controle de convencionalidade, mecanismo que verifica a compatibilidade entre a legislação interna e as normas internacionais ratificadas pelo Brasil (Piovesan, 2019). Jurisprudências do STF demonstram a relevância desse controle, como na ADPF 153, que analisou a aplicação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos no contexto da Lei da Anistia (STF, 2010). Ademais, a Corte tem reforçado o uso de tratados internacionais de direitos humanos como referência para a proteção dos direitos fundamentais (Mendes, 2020).

Além do Legislativo e do Judiciário, órgãos administrativos desempenham um papel essencial na concretização das obrigações internacionais assumidas pelo Brasil, promovendo a regulamentação e a implementação de políticas públicas alinhadas aos tratados e convenções internacionais.

Contudo, a incorporação dessas normas ao ordenamento jurídico enfrenta desafios políticos e jurídicos, especialmente no que se refere à relação entre soberania nacional e compromissos internacionais (Rezek, 2020). Entre as dificuldades mais recorrentes, destacam-se a resistência legislativa, as divergências interpretativas no âmbito do Judiciário e a falta de regulamentação administrativa eficiente. Assim, a efetividade das normas internacionais no Brasil segue como um aspecto crucial para o Direito Constitucional e Internacional, exigindo avaliação contínua sobre os limites e as possibilidades de sua harmonização com a legislação interna.

2.3 IMPACTO NORMATIVO E JURISPRUDÊNCIA: A APLICABILIDADE DO ACORDO DE PARIS NO BRASIL

O Acordo de Paris, adotado durante a 21ª Conferência das Partes (COP 21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) em 2015, consolidou-se como um instrumento jurídico internacional voltado à contenção das emissões de gases de efeito estufa e ao enfrentamento das mudanças climáticas (ONU, 2015). Ao propor a limitação do aquecimento global, o tratado deu início a uma nova dinâmica na governança ambiental, fundamentada na cooperação entre os Estados, respeitando as diferenças de capacidade e responsabilidade de cada país.

No contexto brasileiro, esse compromisso foi formalizado através do Decreto Legislativo nº 140/2016, que aprovou o Acordo, e posteriormente promulgado pelo Decreto nº 9.073/2017. Desde então, suas diretrizes vêm influenciando políticas públicas ambientais, planos de adaptação e revisão de normas voltadas à sustentabilidade (Silva, 2021). A doutrina jurídica reconhece que, ao ser internalizado, o tratado assume natureza obrigatória, exigindo que a legislação nacional esteja em sintonia com os compromissos internacionais assumidos (Antunes, 2019).

O Poder Judiciário tem desempenhado papel relevante na garantia da efetividade dessas obrigações. Tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), vêm utilizando dispositivos do Acordo como parâmetros interpretativos, evidenciando um processo crescente de judicialização das questões ambientais. Essa atuação reforça o papel do Judiciário como agente de controle da legalidade em matéria ambiental.

Entre os precedentes mais expressivos, destaca-se a ADPF 708, julgada pelo STF em 2022, que tratou da omissão governamental quanto à execução orçamentária do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Nessa decisão, o Supremo afirmou a obrigatoriedade do cumprimento das metas climáticas pactuadas pelo Brasil e enfatizou a aplicação do controle de convencionalidade em matéria ambiental (STF, 2022). De igual modo, no julgamento do REsp 1.798.782 - PR, o STJ considerou que políticas públicas ambientais devem respeitar os compromissos firmados no Acordo de Paris, sob pena de violação à ordem constitucional (STJ, 2021).

A incorporação do tratado repercutiu tanto no campo legislativo quanto na formulação de políticas públicas. Entre as medidas adotadas, figuram a atualização do Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), o debate sobre a regulamentação do mercado de carbono e o reforço da fiscalização em áreas prioritárias. Conforme analisa Milaré (2020), instrumentos multilaterais como o Acordo de Paris operam como catalisadores de transformações jurídicas e institucionais no Direito Ambiental.

Apesar dos avanços, persistem entraves à implementação plena do tratado. A fragilização de órgãos ambientais, a revisão de normas protetivas e a limitação de recursos voltados à sustentabilidade têm sido apontadas como obstáculos à consolidação de uma política climática eficiente (Santos, 2022). Essas questões revelam a necessidade de uma articulação mais efetiva entre os diferentes níveis de governo e uma ação estatal pautada pela transparência e pelo compromisso com a agenda ambiental.

A evolução normativa e jurisprudencial confirma o papel estruturante do Acordo de Paris no ordenamento jurídico brasileiro. O reconhecimento de sua força vinculante pelos tribunais superiores tem contribuído para garantir a observância dos compromissos internacionais, ainda que de modo gradual. Contudo, o equilíbrio entre soberania estatal e obrigações transnacionais exige mais do que reformas pontuais: requer um projeto institucional consistente, sustentado por políticas públicas coesas e por uma cultura jurídica que valorize a proteção do meio ambiente como dever intergeracional e expressão do princípio da dignidade humana.

2.4 OS DESAFIOS NA CONCILIAÇÃO ENTRE DIREITO INTERNACIONAL E DIREITO INTERNO

A interação entre normas internacionais e nacionais representa um dos desafios mais complexos na formulação de políticas jurídicas e normativas em Estados soberanos. No Brasil, essa relação torna-se ainda mais sensível no processo de internalização de normativas *hard law* e *soft law* da ONU, pois exige a conciliação entre a autonomia legislativa do país e os compromissos internacionais assumidos.

O *hard law*, composto por tratados e convenções internacionais vinculantes, impõe obrigações formais ao Estado brasileiro, sendo incorporado ao ordenamento jurídico por meio de aprovação legislativa e posterior promulgação presidencial (Rezek, 2020). Em contrapartida, o *soft law*, formado por resoluções, recomendações e declarações da ONU, não possui caráter coercitivo, mas influencia a formulação de políticas públicas e a jurisprudência nacional, criando expectativas normativas para os Estados-membros.

Um dos principais desafios enfrentados pelo Brasil é a necessidade de compatibilizar a soberania nacional, garantida pela Constituição Federal de 1988, com as obrigações internacionais assumidas. O Supremo Tribunal Federal tem reiterado que normas internacionais podem ser aplicadas no direito interno quando compatíveis com os princípios constitucionais, fortalecendo o controle de convencionalidade na solução de conflitos normativos (Piovesan, 2019).

Outro obstáculo relevante é a resistência do Congresso Nacional na internalização de certos tratados e diretrizes internacionais, sobretudo em temas como direitos humanos, meio ambiente e governança global. Em várias situações, tratados ratificados pelo Brasil carecem de regulamentação específica, comprometendo a efetividade das obrigações assumidas (Mendes, 2020).

Ademais, o Poder Executivo e os órgãos administrativos enfrentam dificuldades na compatibilização de políticas públicas nacionais com diretrizes internacionais, especialmente em setores relacionados ao desenvolvimento econômico e à proteção ambiental. A necessidade de adequar a legislação interna às exigências da ONU pode gerar impasses políticos e institucionais, retardando a implementação de medidas essenciais (Silva, 2021).

O equilíbrio entre autonomia legislativa e compromissos internacionais requer um modelo jurídico dinâmico, que permita a adaptação das normas internacionais sem comprometer a soberania estatal. Para avançar nesse sentido, é fundamental que o Brasil aperfeiçoe os mecanismos de incorporação de normativas internacionais, garantindo que tanto o *hard law* quanto o *soft law* sejam implementados de forma coerente e harmonizada com o ordenamento jurídico nacional.

3 CONCLUSÃO

A interação entre normas internacionais e nacionais impõe desafios constantes na harmonização do ordenamento jurídico brasileiro com os compromissos globais. Essa dinâmica reflete não apenas a complexidade das relações entre o Direito Internacional e o Direito Interno, mas também a necessidade de constante atualização das estruturas normativas e institucionais nacionais. A crescente influência das normativas da ONU, sejam elas vinculantes (*hard law*) ou não vinculantes (*soft law*), exige o aperfeiçoamento dos mecanismos institucionais para garantir sua aplicação coerente, eficaz e alinhada aos princípios constitucionais brasileiros.

Enquanto o *hard law* estabelece obrigações legais expressas, com força vinculativa e potencial de responsabilização internacional em caso de descumprimento, o *soft law*, embora destituído de coercitividade formal, exerce papel estratégico ao influenciar políticas públicas, orientar a conduta estatal e moldar padrões normativos futuros. Nesse sentido, o *soft law* contribui significativamente para a evolução do Direito, funcionando como um instrumento de transição normativa que antecipa e prepara o terreno para a positivação de novos direitos e deveres no plano interno.

A incorporação dessas normativas requer, portanto, um modelo jurídico flexível e responsivo, capaz de equilibrar os compromissos internacionais assumidos pelo

Brasil com sua autonomia legislativa e com os valores democráticos estabelecidos pela Constituição Federal. Embora o Poder Judiciário desempenhe um papel relevante na interpretação e aplicação dessas normas, ainda persistem desafios na criação de instrumentos eficazes para assegurar o cumprimento desses compromissos sem comprometer a soberania nacional. Além disso, é necessário maior articulação entre os poderes da República, bem como o fortalecimento da capacitação técnica dos operadores do Direito para lidar com a crescente complexidade das normas internacionais.

Dessa forma, é essencial aprimorar os mecanismos institucionais e adaptar a legislação interna para fortalecer a governança jurídica internacional no Brasil. Isso implica não apenas em mudanças legislativas, mas também em uma cultura jurídica mais aberta ao diálogo internacional, à cooperação normativa e à integração progressiva entre os sistemas jurídicos. Só assim será possível garantir que a influência normativa das Nações Unidas contribua de forma construtiva para o desenvolvimento jurídico brasileiro, respeitando os princípios da soberania, da dignidade da pessoa humana e da ordem constitucional vigente.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Paulo de Bessa. **Direito Ambiental**. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

BARROSO, Luís Roberto. **Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo**. São Paulo: Saraiva, 2015.

BODANSKY, Daniel. **The art and craft of international environmental law**. Cambridge: Harvard University Press, 2010.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 mar. 2025.

DUGARD, John. **International law: a South African perspective**. 5. ed. Cape Town: Juta & Co., 2018.

MENDES, Gilmar Ferreira. **Direitos fundamentais e controle de convencionalidade**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

MILARÉ, Édís. **Direito do Ambiente**. 12. ed. São Paulo: RT, 2020.

UNITED NATIONS. **Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development**. New York: United Nations, 2015. Disponível em: <https://sdgs.un.org/2030agenda>. Acesso em: 30 mar. 2025.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos e o direito constitucional internacional**. São Paulo: Saraiva, 2019.

REZEK, José Francisco. **Direito internacional público: curso elementar**. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

SANTOS, André Luiz. O papel da ONU na governança global: desafios e perspectivas. **Revista Brasileira de Política Internacional**, v. 63, n. 2, p. 1–20, 2020.

SANTOS, André Luiz. Mudança climática e desafios normativos no Brasil: reflexões sobre a implementação do Acordo de Paris. **Revista Brasileira de Direito Ambiental**, v. 27, n. 2, p. 45–62, 2022.

SHAW, Malcolm N. **International law**. 8. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

SILVA, Juliana Andrade. **O processo de internalização de tratados ambientais no Brasil: entre a soberania e a governança global**. Belo Horizonte: Fórum, 2021.

SLAUGHTER, Anne-Marie. **A new world order**. Princeton: Princeton University Press, 2004.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Brasil). **Recurso Especial n. 1.798.782 – PR**, Brasília, 2021.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Brasil). **ADPF 708**. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/1991396413/inteiro-teor-991396414?origin=serp>. Acesso em: 30 mar. 2025.

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (ACNUDH). **Human rights guidelines and recommendations**. Geneva: United Nations, 2022. Disponível em: <https://www.ohchr.org>. Acesso em: 30 mar. 2025.

UNITED NATIONS. **Paris Agreement under the United Nations framework convention on climate change**. New York: United Nations, 2015. Disponível em: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>. Acesso em: 30 mar. 2025.